

AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK TARJIMONNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH KOMPONENTLARI

Mamarajabov Botir Baxodir o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU mustaqil tadqiqotchisi, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307763>

Annotatsiya: Mazkur maqolada «kompetentlik», «kompetensiya», «kasbiy kompetentlik», tushunchalarini tushunchasi yoritilgan. Akmeologik yondashuv asosida bo‘lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini komponentlari tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar: Akmeologik yondashuv, bo‘lajak tarjimonlar, kasbiy kompetentlik, integral sifat, kasbiy muhim xislatlari, kompetentlik, kompetensiya, kasbiy kompetentlik, bilim, malaka, ko‘nikmalar, qobiliyatlar.

Abstract: This article discusses the concepts of "competence", "competence", "professional competence". Based on the acmeological approach, an analysis of the content of the professional competence of future translators was carried out.

Keywords: Acmeological approach, future translators, professional competence, integral quality, important professional qualities, competence, competence, professional competence, knowledge, skills, abilities.

Maxsus adabiyotlarda «kompetentlik» tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Bu faktni inobatga olgan holda, avvalo, uning tadrijiy yo‘lini kuzatib, mohiyatini ochib berish va keyin tarjimonning kasbiy kompetentligini ko‘rib chiqish zarur deb hisoblaymiz. Masalan, «kompetentlik» (lot. Competentia, compete - birgalikda erishaman, erishishaman, mos kelaman, to‘g‘ri kelaman) tushunchasi lug‘atlarda «biror narsani baholash imkonini beruvchi bilimlarga ega bo‘lish», «xabardorlik, qonuniylik», «obro‘-e‘tibor, to‘laqonli huquqlik» ma‘nosini anglatadi. [6].

Ilmiy psixologik adabiyotda «kompetentlik» tushunchasi ilk bor nemis olimi Xabermas asarlarida ishlatilgan, u bu tushunchani nutq kommunikatsiyasi nazariyasi kontekstida sotsiologik atama sifatida foydalanadi [2] Boshqa ko‘plab psixologik tadqiqotlarda kompetentlik ikki nuqtai nazardan sub‘ektning kasbiy rivojlanish darajasi sifatida va uning umumiy psixologik tavsifi elementi sifatida ko‘rib chiqiladi.

Keyinchalik «kompetentlik» tushunchasi ijtimoiy psixologiya bo‘yicha ishlarda ham uchraydi, unda E.F. Zeyer bu tushunchani "o‘z ishini, bajarilayotgan ishning mohiyatini, murakkab aloqalarni, hodisalarni va jarayonlarni, belgilangan yo‘llarga erishishning mumkin bo‘lgan usullari va vositalarini puxta bilish "deb talqin etiladi [6]. Kompetentlik shaxs bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib va insonning o‘zini o‘zi rivojlantirish natijasidir. J. Raven shaxsning rivojlanishini uning asosiy qobiliyatlarini, bilim, ko‘nikma, fikrlash usullarini rivojlantirish orqali ko‘rib chiqadi, shunga mos ravishda kompetentli shaxs – bu rivojlangan qobiliyatlarga ega bo‘lgan inson. J. Raven, J.L. Piter, A.V. Xutorskoy, A.K. Markova va boshqalar kompetentlik mavjudligi to‘g‘risida faqat o‘z sa‘y-harakatlari bilan emas, balki faoliyat natijasi bo‘yicha xulosa chiqarish zarur, deb hisoblashadi. Kompetentlik madaniyatning faol qismi N.S. Rozov, A.K. Markova, E.F. Zeyer sifatida ham amaliy komponent (malaka, ko‘nikma) kompetentlik tuzilmasida asoslovchi element ekanligi nuqtai nazaridan tadqiq qilinadi.

Lug‘atlarni tuzuvchilarning deyarli barchasi «kompetentlik» va «kompetensiya» tushunchalarini farqlaydi. «Kompetensiya» kategoriyasida yagona talqin yo‘qligi fakti o‘ziga

e'tiborni tortadi. Bu tushuncha «qonun yoki mazkur muassasaning nizomi bilan o'rnatilgan biron bir organ yoki mansabdor shaxsning vakolatlari majmui» [1.], «kimdir yaxshi xabardor bo'lgan masalalar sohasi» [4] deb talqin etiladi. Shuningdek, «kompetensiya»ning quyidagicha ta'rifini ham topish mumkin: «biron-bir kishishning shaxsiy imkoniyatlari, uning muayyan doiradagi yechimlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etish imkonini beradigan malakasi (bilimlari, tajribasi)» [5].

A.S. Belkin, E.F. Zeyer, G.S. Miroyubova, A.P. Chujakin o'zlarining chop etilgan ilmiy ishlarida «kompetensiya» va «kompetentlik» tushunchalari o'rtasida aniq chegara o'rnatadilar. Olimlar «kompetentlik» tushunchasi mazmunini muayyan predmetli faoliyat chegaralari bilan belgilaydi va uni "bilim, malaka, ko'nikma, tajriba, faoliyatning ma'lum u yoki bu sohadagi ma'lumotga ega bo'lish darajasi; muayyan faoliyatni amalga oshirish qobiliyati" sifatida ta'riflaydi. Kompetensiya esa maqsadga erishish yo'lida duch kelayotgan muammolarga psixologik tayyorlik va ularni samarali hal etish qobiliyati, shuningdek, mavjud bilim, malaka, ko'nikmalar, qobiliyatlarini yangilash va rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj sifatida qaraladi [16].

Yuqorida bayon etilgan ta'riflarni tahlil qilib, biz «kompetensiya» va «kompetentlik» ba'zi hollarda sinonimdir, degan xulosaga keldik, chunki ular muayyan sohadagi tajriba, xabardorlik kabi umumiy tushunchalar bilan tavsiflanadi. Biz bu tushunchalarni farqlaymiz va kompetensiyani inson bilim, ko'nikma va ko'nikmalarini qo'llash sohasi sifatida ko'ramiz, kompetentlik deb esa kasbiy vaziyat o'z ishini yaxshi bilishni talab qiladigan paytda insonning o'z malaka va ko'nikmalarini faollashtirish qobiliyatini tushunamiz.

Qator ilmiy asarlar tahlili bizga kompetentlik ma'lum bir kasb kontekstida o'rganiladi va u bilan bog'liq degan xulosaga kelishga imkon berdi. Kasb deganda maxsus nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni talab etadigan mehnat turi, mashg'ulotlar tushuniladi. Aynan shu jihat biz uchun qiziqarlidir.

«Kasbiy kompetentlik» tushunchasi (lot. Professio – rasmiy bilim, lot. Compete - mos kelish, topish) Kasbiy ta'lim ensiklopediyada quyidagicha talqin qilinadi: «mutaxassisning mazkur turdagi faoliyatni amalga oshirish uchun yetarli bo'lgan bilim va malaka darajasini aks ettiruvchi ishbilarmon va shaxsiy fazilatlarining integral tavsifidir» [6].

F.N. Klyuyevning fikricha, «kasbiy kompetentlik» tushunchasi kasbiy xususiyatga ega bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni, shuningdek, kasbiy faoliyatni bajarishning usullarini o'z ichiga oladi. O.O. Gorshkova kasbiy kompetentlikni bilim, malaka va ko'nikmalardan tashqari mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyati, ishni oxirigacha yetkazish qobiliyati, doimiy ravishda o'qish, yangiliklarni tezkorlik bilan o'zlashtirish va ishlab chiqarishning o'zgaruvchan sharoitlariga tez moslashish qobiliyati sifatida belgilaydi .A.M. Novikov kasbiy kompetentlikka integral kasbiy-shaxsiy tavsif sifatida qaraydi, bu esa hozirgi vaqtda jamiyatda qabul qilingan me'yorlar va standartlarga muvofiq kasbiy funksiyalarni bajarishga tayyorlikni va qobiliyatni ko'rsatadi.

XX asrning 80-chi yillarda «kasbiy kompetentlik» tushunchasi o'quv jarayonini boshqarish bo'yicha M. Albert, M. Meskon, A.M. Omarov ishlarida o'rganiladi. Mazkur tadqiqotlarda, u bilimlarning jamlamasidan tashqari ta'sir ko'rsatishning har xil uslublarni bilishni o'z ichiga oladi. Kasbiy kompetentlik shaxsning asosiy komponentlaridan biri yoki

muayyan mutaxassislikda uchraydigan asosiy vazifalarni hal etishda muvaffaqiyat keltiruvchi shaxs xususiyatlari majmui sifatida ko'riladi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda psixologik xususiyatlar kasbiy kompetentlikning tarkibiy qismlaridan biri sifatida qaralishi kerakligi haqida qator fikrlar mavjud. Ularning har birini himoya qilish uchun ishonchli dalillar keltiriladi. Xususan, V.A. Chelnokov kasbiy mobillikni usulning moslashuvchanligi va fikrlashning tanqidiyligi bilan birgalikda kasbiy kompetentlikning tarkibiy qismlari sifatida ko'radi [4].

V.N. Komissarov kasbiy kompetentlikni shaxsning maqsadi, vaziyatni berilganligi va lavozim bilan belgilanadigan bilimlari, kasbiy tajribasi, harakat qilish qobiliyati va xulq atvori ko'nikmalari, shuningdek, boshqa institut va odamlar bilan o'zaro hamkorlik sohasidagi bilim va malakalar o'zaro harakati sifatida belgilaydi [5]. A.K. Markova, shuningdek, ekstremal kompetentlikni, to'satdan murakkablashgan sharoitlarda, avariyalarda harakat qilish qobiliyatni ajratadi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish quyidagi xulosa chiqarishga imkon berdi: psixologik komponent kasbiy kompetentlikning muhim tarkibiy qismidir. Ilm-fanda hatto ijtimoiy-psixologik kompetentlik atamasi shakllandi.

Keng ma'noda ijtimoiy kompetentlik – bu muayyan jamiyatda mavjud bo'lgan muammolarni kundalik hal etishga qaratilgan kasbiy kompetentlikning asosidir. Pedagogika fanida «kasbiy kompetentlik» tushunchasi turli mualliflar tomonidan turlicha ko'rib chiqiladi. «Kasbiy kompetentlik» tushunchasi talqinlarining xilma-xilligi va turli qirraliligi ilmiy yondashuvlarning farqlanishi bilan bog'liq.

Faoliyatli yondashuvi nuqtai nazaridan kasbiy kompetentlik faoliyatda doimo namoyon bo'ladi. Sub'ektning faoliyati va faolligi jamiyat va shaxsni rivojlantirishga rag'bat bo'ladi (E. Giddens, P. Burde, P. Shtompka, V.A. Yadov, T.P. Zaslavskaya va boshqalar).

Biroq, faoliyatli yondashuv odamni vizual qabul qilinadigan harakatlardan tashqarida turadigan hamma narsani ko'rishga imkon bermaydi. Shu sababli, ba'zi olimlar bu murakkab hodisaga bir vaqtning o'zida bir nechta fanlarning imkoniyatlaridan foydalanib yondashadilar. Masalan, *sinergetik yondashuv* vakillari (G. Xaken, I. Prigojin, Yu. Lotman, S.P. Kapitsa, S.P. Kurdyumov, G.G. Malinetskiy va boshqalar) kasbiy kompetentlikni shaxsning umumlashtirilgan va chuqur shakllangan fazilatlarini, uning olgan bilimlaridan universal foydalanish va qo'llash qobiliyati hamda kasbiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida ko'nikmalar sifatida aniqlaydilar.

Tizimli yondashuv nuqtai nazaridan (L. Amirova, 3. Bagishayev) kasbiy kompetentlikda o'z negizida shaxsiy faollikka ega bo'lgan kasbiy ishbilarmonlik, shaxsning moslashuvchanligiga asoslangan kasbiy egiluvchanlik, psixologik poydevori ijodiy faoliyat ko'rsatish qobiliyati bo'lgan kasbiy innovatorlik bilan bir qatorda kasbiy mobillik ham ajratiladi.

Kompetentli yondashuv doirasida (V.A. Bolotov, J.L. Piter, J. Raven, V.V. Serikov, A.V. Xutoskoy va boshqalar) kasbiy kompetentlikni shaxsning bilim, malaka, qobiliyatlari va uni shakllanayotgan vaziyatda harakat qilish va yuqori darajadagi noaniqlikka ega bo'lgan kasbiy vazifalarni hal etishga tayyorgarligi birligi hamda mehnatning sifatliroq natijasiga erishish qobiliyati va tayyorligi, kasbga qadriyat sifatida munosabat deb tushunishni taklif etiladi [3].

J. Raven kasbiy kompetentlik deganda nafaqat bevosita amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlarni, balki insonning dunyoqarashini, uning tabiat, jamiyat va odamlar haqidagi umumiy g'oyalarini ham tushungan [3].

Turli olimlarning tahlil qilingan nuqtai nazarlarini umumlashtirib, quyidagi xulosa qilish mumkin: kasbiy kompetentlik muayyan sohalarda umumlashtirilgan malaka va bilimlar bilan uyg'unlashgan holda faoliyat ko'rsatish xususiyatiga ega; aniq kasbiy vaziyatda o'zini adekvat baholashdan kelib chiqqan holda, shaxsni tanlashni amalga oshirish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Kompetentli mutaxassis kelajakka intiladi, o'zgarishlarni oldindan ko'radi, mustaqil ta'limga yo'naltirilgan. Kasbiy kompetentlikning muhim xususiyati shundaki, kompetentlik hozirgi vaqtda amalga oshiriladi, ammo kelajakka yo'naltirilgan.

Olimlarning nuqtai nazarini qabul qilgan holda, biz kasbiy kompetentlikni faqat fan sohasidagi bilimlar bilan cheklamaslikka moyilmiz, bunday yondashuvni juda tor va bir tomonlama deb hisoblaymiz. Shakllangan holat biz tomondan bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligi tarkibiy qismlarini ajratishda inobatga olinadi.

Ta'kidlash joizki, ilmiy adabiyotida kasbiy kompetentlik tushunchasi bilan bir qatorda bu atamaga ma'no jihatdan o'xshash boshqa tushunchalardan ham foydalaniladi. Masalan, psixologik-pedagogik adabiyotlarda «shaxsning kasbiy shakllanishi», «kasbiy rivojlanish» atamalarini uchratish mumkin (E.M. Borisova, S.G. Vershlovskiy, E.A. Klimov, T.V. Kudryavsev, A.I. Shcherbakov va boshqalar), bu tushunchalar kasbiy ahamiyatga ega shaxsiy fazilatlar va qobiliyatlarni integratsiyalash va ro'yobga chiqarishni, kasbiy bilim va ko'nikmalarni, barqaror kasbiy yo'nalganlikni rivojlanishini nazarda tutadi [7].

«Tayyorlik» kategoriyasi orqali kompetentlik ham E. Dyurkgeym kabi klassik olim, ham zamonaviy olimlar, xususan, M.A. Choshanov tomonidan o'rganilgan.

Akmeolog olimlar (O.S. Anisimov, E.N. Bogdanov, A.A. Bodalev, A.S. Guseva, A.A. Derkach, V.G. Zazikin va boshqalar) o'z tadqiqotlarida "professionallik" atamasidan foydalanib, uni yuqori kasbiy malaka va kompetentlikni, samarali kasbiy ko'nikma va malakalarning xilma-xilligini, kasbiy vazifalarni hal etishning zamonaviy usullarini bilishni aks ettiradigan mehnat sub'ektining sifatli tavsifi deb belgilaydi. Bularning barchasi faoliyatni eng mahsuldorli amalga oshirish imkonini beradi [4].

Ta'kidlash joizki, kasbiy rivojlanish, kasbiy shakllanish, professionallik tushunchalarini ko'rib chiqishda olimlar quyidagi atamalardan foydalanadi: bilim, malaka, ko'nikma, tajriba, xususiyatlar, usullarni egallash. Bularning barchasi xodimning kasbiy kompetentligi tushunchasi bilan qamrab olinishi mumkin.

Shunday qilib, ayon bo'ldiki, kasbiy kompetentlikka o'xshash muammolar bilan insonparvarlik yo'nalishidagi fanlar tutashgan joyda faol shug'ullanishmoqda. Pedagogika kontekstida shaxsiy-kasbiy rivojlanishning yaxlitligi va uzluksizligi, kasbiy o'zini o'zi belgilash muammolari tadqiq qilinmoqda (O.I. Donina, S.V. Koshchin, T.S. Komarova, T.V. Kudryavseva, N.I. Kalakov, T.I. Rudneva, N.B. Shmeleva, I.S. Yakimanskaya, L.Ya. Yasyukova va boshqalar). Akmeologiyada insonning professionallik cho'qqilariga ko'tarilish sharoitlari va omillari o'rganilmoqda, kadrlarning professionalligi va kompetentligi o'zaro bog'liqligi jihatlari aniqlanmoqda (B.G. Ananov, A.A. Bodalev, A.A. Derkach, N.V. Kuzmina, A.K. Markova, I.N. Semanov, Yu.V. Sinyagin, E.A. Yablokova va boshqalar).

Mutaxassisning kasbiy kompetentligi masalalari G. Moskowitz, R.L. Oxford, R.C. Scarcella, E.W. Stevick, E. Tarone, J.W. Hunt va boshqalar kabi zamonaviy xorijiy olimlarning e'tiborini tortadi [2].

AQSh, Angliya, Germaniya, Fransiyadagi bu muammoning tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi zamon xodimga talablarda e'tibor uning malaka va ma'lumotining rasmiy omillaridan uning shaxsiy fazilatlarining ijtimoiy qadriyatiga o'tib bormoqda.

Shunday qilib ayon bo'ladiki, olimlar kasbiy kompetentlikni ko'rib chiqishda o'zaro muhim deb aniq bilim va ko'nikmalar hamda psixologik fazilatlarga ega bo'lishni ham hisoblashmoqda.

Demak, E.F. Zeyer, V.N. Komisarov, A.K. Markova tomonidan ishlab chiqilgan qoidalarda kasbiy kompetentlik haqidagi tushunchamiz ham o'z aksini topdi. Biz, shuningdek, kasbiy kompetentlikni mutaxassisning kasbiy faoliyatni amalga oshirishda mustaqil va mas'uliyatli harakat qilish imkonini beruvchi tegishli bilim, malaka va ko'nikmalarni egallashi deb hisoblaymiz. Bunda biz nafaqat kognitiv (bilim), operatsional-texnologik faoliyat, balki aloqa o'rnatish, namunaviy kasbiy vazifalarni hal etish, his-tuyg'ularni nazorat qilish qobiliyatini o'z ichiga olgan axloqiy, ijtimoiy va xulq-atvor sohalarini tashkil etuvchi bilim, malaka va ko'nikmalarni qaraymiz. Biz akmeologiya g'oyalaridan foydalanib, yangi bilimlarni mustaqil olishga, ilg'or shaxsiy va kasbiy rivojlanishga yo'naltirilgan malakalarni ham qo'shamiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алексеева, И.С. Профессиональный тренинг переводчика - СПб.: Издательство «Союз», 2003. - 288 с
2. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1996. - Кн. 1. - 567 с.
3. Андронов, Е.М. Основные признаки профессионального развития - становление различных видов профессиональной компетентности // Профессиональное мастерство : формирование, становление и развитие : межвуз. сб. науч. тр. - Челябинск : Изд-во ЮурГУ, 2023. - 552 с.
4. Деркач, А.А. Акмеология - СПб.: Питер, 2003.-256 с.
5. Деркач, А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований - М., 2000.
6. Зимняя, И.А. Психология перевода : учеб, пособие для высших курсов переводчиков - М.: Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1981.-99 с
7. Комиссаров, В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу / В.Н. Комиссаров. - М., 1997.